

Ferramenta da Terapia Cognitivo- Comportamental (TCC): Relaxamento Autógeno

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Relaxamento Autógeno é uma técnica terapêutica utilizada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) que visa induzir um estado de relaxamento profundo por meio de sugestões autoadministradas focadas em sensações corporais e cognitivas.

Tematologia: Terapia Cognitivo-Comportamental; Relaxamento Autógeno; Autossugestão; Estado de Relaxamento Profundo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "relaxamento" tem origem no Latim "relaxare", que significa soltar ou afrouxar, indicando um estado de diminuição da tensão física e mental. "Autógeno" deriva do Grego "autogênês", formado por "auto-", que significa "por si próprio", e "genês", que se refere a "criação" ou "geração".

Neologia: O Relaxamento Autógeno é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: Durante a prática do Relaxamento Autógeno, os pensamentos dos participantes podem focar em sugestões de relaxamento, tranquilidade e bem-estar, visando reduzir a atividade mental e promover um estado de serenidade.

Fatologia: A técnica de Relaxamento Autógeno envolve os seguintes passos:

Indução do estado de relaxamento: O indivíduo é instruído a assumir uma posição confortável e a focar sua atenção em sensações corporais específicas, como a sensação de peso e calor nos membros.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sugestão de relaxamento: São fornecidas sugestões autoadministradas, como "meus braços estão pesados e relaxados" ou "meu coração está calmo e tranquilo", com o objetivo de induzir um estado de relaxamento profundo.

Foco na respiração: O praticante é orientado a respirar de forma lenta e profunda, concentrando-se na sensação da respiração entrando e saindo do corpo, o que contribui para a redução da tensão física e mental.

Repetição das sugestões: As sugestões de relaxamento são repetidas várias vezes ao longo da prática, permitindo que o indivíduo aprofunde o estado de relaxamento e alcance uma sensação de bem-estar duradoura.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, durante a prática do Relaxamento Autógeno, podem ocorrer percepções extrafísicas relacionadas à diminuição da atividade dos centros de energia e à ampliação da percepção consciencial, favorecendo estados de consciência expandida.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: O Relaxamento Autógeno pode ser complementado por outras técnicas cognitivo-comportamentais, como a reestruturação cognitiva e a exposição gradual, para o tratamento de transtornos de ansiedade, estresse e insônia.

Principiologia: Esta técnica está fundamentada nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, que incluem a inter-relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, e a capacidade do indivíduo de aprender novas formas de lidar com os desafios da vida.

Codigologia: O Relaxamento Autógeno está alinhado ao código de ética da Terapia Cognitivo-Comportamental, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do paciente, e o compromisso com a prática baseada em evidências.

Tecnologia: O uso de recursos como gravações de áudio e aplicativos de smartphone pode ser empregado para guiar e facilitar a prática do Relaxamento Autógeno fora do contexto terapêutico, permitindo que o paciente acesse os benefícios do relaxamento em seu cotidiano.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta Cognitivo-Comportamental; Paciente em tratamento cognitivo-comportamental; Indivíduos que buscam reduzir o estresse e melhorar o bem-estar por meio do Relaxamento Autógeno.

Masculinologia: O terapeuta que conduz a prática do Relaxamento Autógeno; o homem que reconhece a importância do autocuidado e busca promover o relaxamento em sua vida diária.

Femininologia: A terapeuta que utiliza o Relaxamento Autógeno como ferramenta terapêutica; a mulher que busca reduzir a ansiedade e promover o autocuidado por meio do relaxamento.

Hominologia: O Homo sapiens relaxatius; o Homo sapiens autocurans; o Homo sapiens autoperceptivus.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação do Relaxamento Autógeno é sua utilização no tratamento da ansiedade, ajudando os pacientes a reduzir a tensão muscular e promover uma sensação de calma e tranquilidade.

Culturologia: A Cultura do Relaxamento Autógeno valoriza a prática regular de técnicas de relaxamento

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
como parte integrante do autocuidado e da
promoção da saúde mental e emocional.

VI. Acabativa

O Relaxamento Autógeno representa uma ferramenta valiosa na Terapia Cognitivo-Comportamental, permitindo aos pacientes alcançar estados de relaxamento profundo e promover o bem-estar físico e mental. Sua prática regular pode contribuir significativamente para o tratamento de uma variedade de condições, incluindo ansiedade, estresse e insônia.